

GELMINTOLOGIYA

Nurova Zamira Annakulovna

TTA Termiz filiali Tibbiy biologiya va gistologiya
kafedrasi mudiri dotsent,

Rashidov Abdulaziz Ashurali o'g'li

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Sayitmurotov Sharifjon Shamsiddinovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Uralova Marjona Muzaffar qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

Rustamov Shoxrizod Nuroli o'g'li

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7694178>

Annotatsiya: Ushbu maqolada gelmintoqlar ya'ni parazit qurtlar haqida hamda ularning odam, hayvon hamda o'simliklarda keltirib chiqaradigan kasalliklari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Bundan tashqari gelmintoqlarning belgilari, turlari hamda ular keltirib chiqaradigan kasalliklarda ko'riladigan chora-tadbirlar haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gelmintlar, gelmintoovoskopik, gelmintolarvoskopik, serologik, trixinellalar,

Gelmintoqlar - parazit qurtlar (gelmintlar) keltirib chiqaradigan odam, hayvonlar va o'simliklar kasalliklari.

Gelmintoqlar - dumaloq va tekis, kamroq tez-tez anelidlar va tikanli boshli parazit qurtlar - gelmintlar keltirib chiqaradigan gelmintik kasalliklar. Gelmintoqlar surunkali kurs va qorin bo'shlig'i, allergik, anemiya sindromlari, surunkali toksikoz rivojlanishi bilan organizmga tizimli ta'sir qilish bilan tavsiflanadi; o'pka, jigar, o't yo'llari, miya, ko'rish organining shikastlanishi. Gelmintoqlarni tashxislashda laboratoriya (gelmintoovoskopik, gelmintolarvoskopik, serologik) va instrumental (rentgen, endoskopiya, ultratovush va boshqalar) usullari qo'llaniladi. Gelmintoqlarni davolash parazit turiga bog'liq bo'lib, o'ziga xos (anthelmintik) va patogenetik terapiyani o'z ichiga oladi.

Eng keng tarqalganlari yumaloq chuvalchanglar (yumaloq chuvalchanglar, chuvalchanglar, trixinellalar, qamchi chuvalchanglar), tasmalar (cho'chqa go'shti, qoramol va pigme tasmasi, keng tasmason chuvalchanglar, echinokokklar), chuvalchanglar (jigar va mushuklar).

Gelmintoqlar - pastki parazit qurtlarning har xil turlari - gelmintlar keltirib chiqaradigan gelmint invazyalari. Gelmintoqlar surunkali kursga ega bo'lib,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tananing tükenmesi va uning tabiiy himoyasining pasayishi bilan birga keladi. Gelmintozlar tarkibida enterobioz, askaridoz, ankilit, trichurioz va toksokaroz yetakchi o'rinlarni egallaydi.

Gelmintozning surunkali bosqichida, asosan, gelmintning parazitlik o'chog'ining mexanik shikastlanishi tufayli organga xos zararlanishlar ustunlik qiladi. Shunday qilib, dispeptik kasalliklar va qorin og'rig'i ichak gelmintiozlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ichakdagi so'rilish jarayonlarining buzilishi poligipovitaminoz, progressiv vazn yo'qotish bilan birga keladi. Temir tanqisligi anemiyasi ichak gelmintiozining tez-tez hamrohi hisoblanadi. Massiv gelmintik invaziya bilan to'g'ri ichakning prolapsasi, gemorragik kolitning rivojlanishi va ichak tutilishi mumkin.

Gelmintlar odamlarda 150 dan ortiq kasalliklarni, shu jumladan hayot uchun xavfli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Gelmintlarning morfologiyasi va hayot davrlarini bilish juda muhimdir simptomlarni, tashxisni, davolashni qo'shimcha o'rganish uchun va ular keltirib chiqaradigan kasalliklarning oldini olish. Gelmintlar urishadi

deyarli barcha inson organlari, shuning uchun har qanday mutaxassislik shifokorlari gelmintozlar bilan u yoki bu tarzda kurashish kerak.

Gelmintozlarning belgilari

Gelmintozlarning klinik ko'rinishi juda rang-barang bo'lib, immun tizimining parazitlarning kirib borishi va a'zolarga xos lezyonlarga javoban umumiy reaksiyasidan iborat. Gelmintozlar davrida o'tkir yoki erta (2-3 haftadan 2 oygacha) va surunkali (bir necha yilgacha) fazalari farqlanadi. Gelmintlarning inson organizmiga asosiy patologik ta'siriga toksik-allergik reaksiyalar, organlar va to'qimalarning mexanik shikastlanishi, ovqat hazm qilish va vitamin etishmasligi, immunologik qobiliyatning pasayishi kiradi.

Aholining 25-30% askarioz infeksiyasi bo'lgan o'choqlarda gelmintlarga qarshi kurash uch bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqich - degelmintizatsiya yiliga 2 marta butun aholiga diqqat markazida bo'ladi.

Ikkinchi bosqich - kasallanish 25% dan kamayganidan so'ng, degelmintizatsiya faqat joriy yilda kamida bitta zararlangan odam aniqlangan erlarda yashovchilar uchun amalga oshiriladi.

Uchinchi bosqich - kasallanishning 3-5% gacha kamayishi bilan degelmintizatsiya o'tkaziladi. Agar 2-3 yil ichida zararlanganlar aniqlanmasa,

mikroforkal registrdan chiqariladi. INFEKSION xavfi bo'lgan odamlarda tekshiruv va reabilitatsiya o'tkazilishi kerak

Geogelmintiozning oldini olish aholini gigienik tarbiyalash, atrof-muhitni najas bilan ifloslanishdan himoya qilish, bolalarga shaxsiy gigiena qoidalarini singdirish orqali amalga oshiriladi. Biogelmintozlar tarqalishining oldini olishda uy hayvonlarini degelmintizatsiya qilish, go'sht mahsulotlarini sotishda veterinariya-sanitariya nazorati, go'sht va baliqlarga ehtiyotkorlik bilan issiqlik bilan ishlov berish muhim o'rin tutadi. Kontaktli gelmintozlarning oldini olishda uyushgan, asosan, bolalar guruhlarida patogenlarning tarqalish mexanizmini buzish birinchi darajali ahamiyatga ega. Oilalarda gelmintozlarning mavsumiy dori profilaktikasini o'tkazish, bolalar va xavf guruhlarini muntazam ravishda parazitologik tekshirish tavsiya etiladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Inson gelmintozlari (F.F.Soprunov tahriri ostida, M., Tibbiyot, 1985. 368s.
2. Cherkasskiy B.L. Odamning yuqumli va parazitlar kasalliklari. M.1994. 618s.
3. Tibbiy parazitologiya asoslari: darslik / G. L. Snigur, E. Yu. Saxarova, T. N. Shcherbakova. - Volgograd: VolgGMU nashriyoti, 2018. - 348 b.
4. Internet manbalari:
5. <https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/helminthosis>

